

El paisaje urbano: estructura, dinámica y enfoques de estudio

Isela Jasso-Flores¹

Rogelio O. Corona-Núñez²

¹ Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT-UNAM), Ciudad Universitaria, Ciudad de México

² Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México

Palabras clave

ciudad, ecología de ecosistemas, procesos socioecológicos

El paisaje urbano de la Ciudad de México: El contraste geográfico que condensa siglos de transformación territorial y desafíos ambientales contemporáneos. Imagen: Google Earth

Resumen

El estudio del paisaje ha evolucionado cambiando de un enfoque estético hacia lo científico, sentando las bases de la ecología del paisaje. El concepto paisaje resalta la importancia de analizar las relaciones entre ecosistemas y procesos socioecológicos, considerando la heterogeneidad espacial y temporal. En el contexto urbano, el paisaje refleja las transformaciones sociales y ecológicas, siendo esencial su análisis desde enfoques transdisciplinarios. En México, los estudios de paisajes urbanos en investigaciones transdisciplinarias aún son limitados, especialmente cuando se integran las dinámicas ecológicas, sociales y económicas. Este trabajo busca promover un entendimiento del paisaje urbano como sistema dinámico, resaltando la interacción entre lo natural y lo construido por los humanos, y su impacto en la función del territorio. La integración de herramientas analíticas como modelos espaciales, escenarios y análisis de datos socioambientales, junto con enfoques teóricos actuales son indispensables para el desarrollo de estrategias sostenibles que aborden los retos ambientales, sociales y económicos que enfrentan a nivel global las ciudades. Por lo que este artículo tiene como objetivo revisar y sistematizar los conceptos clave, enfoques teóricos y herramientas metodológicas empleadas en el estudio del paisaje urbano, con el fin de promover una comprensión integral de su estructura y dinámica.

El paisaje y su relación con los ecosistemas

El concepto “paisaje” ha evolucionado con el tiempo. En sus orígenes, desde una perspectiva artística, se asociaba con la belleza escénica y la combinación de formas naturales y culturales que evocaban emociones. Desde la perspectiva científica fue posiblemente Alexander von Humboldt quien por primera vez lo utilizó para describir el territorio independientemente de su belleza escénica. A finales del siglo XIX, el concepto se usó para definir la interacción hombre-naturaleza incluyendo los culturales. En los 1930's se discutía sobre el efecto del territorio y la creación de unidades homogéneas. Arthur Tansley, ecólogo británico, generó el concepto de ecosistema, mientras que el geógrafo alemán, Carl Troll definió las unidades de paisaje desde el concepto de geología. Ambos autores, de manera independiente reconocieron que los componentes del territorio influyen en su función. En los 1950's se incluyó el factor humano como conductor de la modificación de la estructura y función del territorio (Troll 1971), pero más adelante, en los 1980's, los investigadores Richard Forman y Michael Godron, y Monica Turner, por separado, consolidaron el concepto “ecología del paisaje”, iniciando un marco teórico-conceptual que transformaría la forma de analizar y entender el territorio y los ecosistemas.

La ecología del paisaje es una disciplina que estudia las relaciones entre los ecosistemas y los procesos socioecológicos, reconociendo la heterogeneidad espacio-temporal y el efecto del cambio de la escala con la que se analizan. Dentro de esta disciplina, se caracterizan los atributos del territorio, y se propone que es posible simular el futuro si se reconocen las dinámicas y trayectorias pasadas (Figura 1). Es así como la ecología del paisaje ha generado una revolución metodológica en las formas de estudiar el territorio, cuantificar las interacciones bióticas, evaluar el funcionamiento de los ecosistemas, y entender cómo los procesos socioecológicos pueden moldear los ecosistemas.

Este trabajo profundiza en los conceptos clave para comprender la complejidad del paisaje urbano desde una perspectiva integradora. Se propone una base conceptual que facilite la interpretación de las relaciones entre lo construido y lo natural, y que oriente decisiones de diseño y gestión territorial con enfoque sostenible.

La ciudad como creadora de los paisajes urbanos

La ciudad es un sistema dinámico entre lo construido y lo natural, lo social y lo ecológico. Esta interacción genera un mosaico de unidades con características particulares y niveles de intervención humana que reflejan las decisiones de planificación, los procesos histórico-sociales, y las transformaciones económicas propias de cada entorno urbano (Jasso-Flores *et al.* 2025; Figura 1). Por ejemplo, en las ciudades coexisten áreas de alta y baja densidad de infraestructuras constituidas (casas, edificios, calles), una diversidad de usos de suelo

(comercial, habitacional, industrial), así como condiciones socioeconómicas y socioecológicas contrastantes (Figura 2). Así, los paisajes urbanos pueden estar definidos por diversos usos de suelo; espacios en transición (Figura 3) conformados por terrenos desocupados o en proceso de reconversión; áreas verdes y naturales que abarcan desde parques y jardines hasta corredores biológicos y reservas (Pickett *et al.* 2011). La configuración urbana, marcada por decisiones de planificación, acceso desigual a servicios y transformaciones del entorno, da lugar a paisajes que reflejan y reproducen diferencias socioecológicas. Estas diferencias se manifiestan en la distribución desigual de áreas verdes (Figura 2), infraestructura, calidad ambiental y exposición a riesgos, lo que a su vez evidencia formas de injusticia social y ambiental. En este contexto, los paisajes urbanos permiten identificar tanto las funciones que cumplen (provisión de hábitat, regulación climática o espacios de encuentro), como las carencias que enfrentan diversas poblaciones (falta de conectividad, escasez de espacios públicos), afectando tanto a las comunidades humanas como a otras especies que cohabitan la ciudad.

Figura 1. Esquema de las dinámicas de transformación de los paisajes urbanos y periurbanos en el periodo 1970-2024. Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Transformación histórica de diversos paisajes urbanos de la Ciudad de México (Zócalo y Peralvillo, Anzures y Chapultepec, y vista aérea de la Ciudad de México). En verde se resaltan las zonas con cobertura vegetal y en rojo las glorietas e iglesias como puntos de referencia entre 1856 y 2024. Fuente: modificado de Jasso-Flores *et al.* (2025)

El paisaje urbano: estructura y función

Todos los paisajes urbanos se caracterizan por una combinación de estructuras físicas (cuerpos de agua, suelo y relieve), componentes socioeconómicos (distribución demográfica y niveles de ingreso) y elementos bióticos (vegetación y fauna). Estas características están fuertemente influenciadas por el tipo de uso de suelo, el cual modifica la configuración física, social y ecológica del entorno. Como resultado, los servicios ecosistémicos que se generan en estos paisajes urbanos difieren en tipo y magnitud respecto a los que proveía el ecosistema original (Jasso-Flores *et al.* 2025; Pickett *et al.* 2011). Esta transformación se expresa como un gradiente que va desde lo natural hacia lo construido (Figura 3), moldeado por la interacción entre procesos culturales y ecológicos (Ventura 2024).

Del paisaje urbano a la ecología urbana

Desde los 1970's, se empezó a reconocer a los asentamientos humanos como sistemas ecológicos donde existen flujos de materia y energía, tal como sucede en los ecosistemas. Por tal motivo, las ciudades han sido estudiadas con las mismas aproximaciones que la ecología tradicional, generando una nueva subdisciplina: la "ecología urbana".

La ecología urbana se define como el estudio de la estructura, dinámica y procesos de los sistemas ecológicos urbanos, incluyendo tanto componentes bióticos como abióticos y sus interacciones con la infraestructura construida y la sociedad (Pickett *et al.* 2011). Este enfoque requiere la integración transdisciplinaria de conceptos y métodos provenientes de las ciencias naturales, sociales y aplicadas para comprender cómo se configuran y transforman los paisajes urbanos (Flores *et al.* 2022; Soni *et al.* 2025). En este sentido, la Figura 1 y 2 ilustran cómo se realiza la transformación del territorio. Estas transformaciones reflejan procesos de urbanización que degradan y deforestan los bosques, afectando los servicios ecosistémicos y reconfigurando el espacio construido (Figura 3), evidenciando la necesidad de analizar las ciudades como sistemas socioecológicos dinámicos. Desde esta perspectiva, la ecología urbana permite evaluar cómo las decisiones de planificación, el uso del suelo y las dinámicas culturales influyen en la estructura y función de los paisajes urbanos, así como en la permanencia o pérdida de sus componentes biológicos.

Investigaciones y enfoques del estudio de los paisajes urbanos

La definición del concepto de la ciudad originalmente se concebía como un conjunto de infraestructuras, y posteriormente se reconoció como un territorio donde confluyen dinámicas socioeconómicas y procesos ambientales interdependientes. Esta transformación conceptual aplica a centros urbanos de cualquier tamaño, reconociendo que incluso localidades intermedias o periféricas presentan configuraciones complejas que requieren enfoques integradores (Figura 3).

Figura 3. Transecto de la estructura del espacio natural-rural-urbano de la Ciudad de Toluca, Estado de México. Fuente: Modificado de Ventura (2024). (A) muestra el corte transversal, (B) vista en planta, y (C) imagen aérea tomada de Google Earth

Dentro de las investigaciones recientes, destacan aquellas que integran la ecología del paisaje con la evaluación de servicios ecosistémicos urbanos y la conectividad de los corredores biológicos. Por ejemplo, se han realizado estudios sobre la función de las áreas verdes en la reducción de la isla de calor (fenómeno climático en el que las zonas urbanas presentan temperaturas significativamente más altas que las áreas circundantes), en la mejora de la calidad del aire, y en la capacidad de secuestro de carbono (Jasso-Flores *et al.* 2025; Pickett *et al.* 2011). Por lo que el enfoque transdisciplinario puede contribuir a comprender la complejidad del espacio urbano y a facilitar su gestión. Sin embargo, son pocos los casos donde este conocimiento se aplica para el aprovechamiento sostenible de las ciudades y para el bienestar de las poblaciones humanas y no-humanas que las habitan.

En México, los estudios sobre paisaje urbano se han centrado en las dinámicas de expansión y sus efectos negativos: deforestación, pérdida de especies, contaminación, migración y desigualdad social (Flores *et al.* 2022). Si bien han surgido investigaciones sobre corredores biológicos, secuestro de carbono y resiliencia ecológica, el desarrollo de marcos teóricos transdisciplinarios que integren enfoques de justicia espacial, gobernanza territorial y funcionalidad ecosistémica sigue siendo limitado, y su aplicación práctica aún más. Además, la mayoría de los estudios se centran en ciudades de forma aislada, sin considerar las interdependencias regionales o transfronterizas, lo que restringe una comprensión más amplia del funcionamiento urbano como sistema interconectado.

Reflexiones finales

La ecología urbana debe abordarse desde una perspectiva transdisciplinaria integrando disciplinas ecológicas, económicas y sociales para entender la configuración espacial, evaluar la viabilidad de las modificaciones del territorio (construcciones, infraestructura vial, espacios públicos, etc.), y analizar el impacto de las políticas públicas. Así, se facilitará la comprensión de la dinámica ecológica urbana y se generará información útil para la toma de decisiones como el diseño de corredores verdes, la regulación del uso de suelo, o la planificación de infraestructuras sostenibles; en otras palabras, favorecer un crecimiento urbano ordenado y sostenible, y la prevención de riesgos.

Por ello, es fundamental promover estudios que integren metodologías que permitan analizar patrones espaciales, que simulen escenarios de cambio. Estas herramientas, combinadas con enfoques que conciben la ciudad como un sistema donde interactúan procesos ecológicos y decisiones humanas, permiten comprender mejor cómo se transforma el paisaje urbano (Farkas *et al.* 2023). Las acciones humanas, desde decisiones de diseño urbano planificadas hasta prácticas cotidianas no reguladas (expansión informal o la ocupación de zonas de riesgo), moldean el territorio y sus consecuencias. Reconocer esta influencia es clave para

diseñar estrategias de mitigación y adaptación efectivas frente a problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la segregación social o el deterioro ambiental. En este sentido, es necesario generar propuestas integrales que articulen saberes diversos, orientadas a gestionar el paisaje urbano como un sistema dinámico en constante transformación.

Literatura citada:

- Farkas J *et al.* 2023. A systematic review of urban green space research over the last 30 years: A bibliometric analysis. *Heliyon*, 9:2-e13406.
- Flores S *et al.* 2022. Trends and status of urban green and urban green research in Latin America. *Landscape and Urban Planning*, 227:104536
- Jasso-Flores I *et al.* 2025. The colonial and the porfiriato urbanization: inheritance of urban (un)sustainability in Mexico City. *Estoa. Journal of the Faculty of Architecture and Urbanism*, 14:83-96
- Pickett S *et al.* 2010. Urban ecological systems: scientific foundations and a decade of progress. *Journal of Environmental Management*, 92:3 331-362
- Soni H *et al.* 2025. Global impact of urbanization on ecosystems: A comprehensive bibliometric analysis. *Natural Hazards Research*, 5:21-35
- Troll C. 1971. Landscape ecology (geoecology) and biogeocenology – A terminological study. *Geoforum*, 2:43-46
- Ventura P. 2024. El espacio urbano: un análisis general. En VENTURA 100 Artículos de divulgación multidisciplinar, 174-178

¿Quiénes escriben?

Rosa Isela Jasso Flores es Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Realizó investigaciones en bosques templados, ecosistemas tropicales y entornos urbanos, especializándose en los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo en sistemas planta-suelo-microorganismos. Su enfoque interdisciplinario integra técnicas microbiológicas, fisicoquímicas, espectroscópicas y dendrocronológicas para estudiar la dinámica ecológica a distintas escalas. Su interés por la biogeoquímica y la ecología urbana, junto con su formación continua en sostenibilidad, ha fortalecido su trabajo en planificación territorial y evaluación de servicios ecosistémicos. Ha colaborado en proyectos de restauración ecológica, agricultura sustentable y educación ambiental con comunidades rurales. Es catedrática en la UNAM y la UAM, y participa en consultorías sobre evaluación ambiental y coordinación de proyectos científicos y sociales. Su labor busca generar conocimiento aplicado para enfrentar los retos del cambio global y contribuir a una gestión ambiental informada y sostenible.

Contacto: isela.jasso.flores@gmail.com

Rogelio Corona es Doctor en Ciencias Atmosféricas y Cambio Global por la Universidad de Edimburgo, UK, y Maestro en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia en Suiza en el WSL donde se especializó en la ecología del paisaje y su modelación. Cuenta con tres postdoctorados enfocados en emisiones de carbono a múltiples escalas, y su relación con los conductores sociales, económicos y ambientales. Su especialidad por la Biología Ambiental y Geografía, así como su preparación continua sobre temas ambientales, y ecología urbana han facilitado su desarrollo en el campo del desarrollo sustentable, planificación territorial y evaluación de servicios ecosistémicos. Tiene experiencia colaborando con amplios grupos de profesionales, investigadores y comunidades rurales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Contacto: rogeliocoronan@yahoo.com.mx

